

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

**ГАСТРОДУОДЕНАЛ ҚОН КЕТИШЛАРДА КОМПЛЕКС ДАВО ТАКТИКАСИ: ЭРТА
ДИАГНОСТИКА ВА ПЕРСОНИФИКАЦИЯЛАШГАН ЁНДАШУВ АҲАМИЯТИ****Уроқов Ш.Т., Абидов Ў.Ў., Ҳамроев Б.С.**Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти ва РШТЎИМ Бухоро филиали,
Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Гастродуоденал қон кетишлар шошилишчи тиббий ҳолатлар қаторига киради ва юқори ўлим ҳамда асоратлар хавфи билан характерланади. Ушбу мақолада гастродуоденал қон кетишларда комплекс даво тактикасида эрта диагностика ва индивидуаллаштирилган ёндашувнинг аҳамияти ўрганилди. Клиник, эндоскопик ва лаборатор текширув усулларини ўз вақтида қўллаш қон кетиш манбасини аниқлаш ва даволаш тактикасини тўғри белгилаш имконини беради. Индивидуаллаштирилган даво ёндашуви беморнинг умумий ҳолати, қон кетиш даражаси ва ҳамроҳ касалликларни ҳисобга олган ҳолда танланади. Комплекс терапия (эндоскопик гемостаз, медикаментоз даво ва интенсив терапия) ни қўллаш даво самардорлигини ошириш, қайта қон кетиш хавфини камайтириш ва клиник натижаларни яхшилашга хизмат қилади.

Калим сўзлар: гастродуоденал қон кетиш, эрта диагностика, комплекс даво, эндоскопик гемостаз, индивидуаллаштирилган ёндашув, қайта қон кетиш, интенсив терапия.

**COMPREHENSIVE TREATMENT TACTICS FOR GASTRODUODENAL BLEEDING: THE
IMPORTANCE OF EARLY DIAGNOSIS AND A PERSONALIZED APPROACH****Urokov Sh.T., Abidov U.U., Khamroev B.S.**Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino and the Bukhara branch of the Republican
Scientific Center for Emergency Medical Care, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Gastroduodenal bleeding is a life-threatening emergency condition associated with high morbidity and mortality rates. This study highlights the importance of early diagnosis and a personalized approach in the comprehensive management of gastroduodenal bleeding. The timely use of clinical, endoscopic, and laboratory diagnostic methods allows accurate identification of the bleeding source and selection of optimal treatment strategies. A personalized treatment approach considers the patient's general condition, severity of bleeding, and comorbidities. The application of комплекс therapy, including endoscopic hemostasis, pharmacological treatment, and intensive care, improves treatment outcomes, reduces the risk of rebleeding, and enhances overall clinical results.

Keywords: gastroduodenal bleeding, early diagnosis, comprehensive treatment, endoscopic hemostasis, personalized approach, rebleeding, intensive care.

**ТАКТИКА КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ
КРОВОТЕЧЕНИЯХ: ЗНАЧЕНИЕ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ И ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ
ПОДХОДА****Уроков Ш.Т., Абидов У.У., Ҳамроев Б.С.**Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино и Бухарский филиал
РНЦЭМП, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Гастродуоденальные кровотечения относятся к неотложным состояниям и характеризуются высоким риском летальности и осложнений. В данной работе изучено значение ранней диагностики и персонализированного подхода в комплексной тактике лечения гастродуоденальных кровотечений. Своевременное применение клинических, эндоскопических и лабораторных методов исследования позволяет точно определить источник кровотечения и выбрать оптимальную тактику лечения. Персонализированный подход основан на учёте общего состояния пациента, степени кровопотери и сопутствующих заболеваний. Применение комплексной терапии (эндоскопический гемостаз, медикаментозное лечение и интенсивная терапия) способствует повышению эффективности лечения, снижению риска рецидива кровотечения и улучшению клинических исходов.

Ключевые слова: гастродуоденальное кровотечение, ранняя диагностика, комплексное лечение, эндоскопический гемостаз, персонализированный подход, рецидив кровотечения, интенсивная терапия.

e-mail: doctor.khamroyev.20@mail.ru

Долзарблиги: Гастроуденал яра қон кетишлари (ГДЯК) юқори ошқозон-ичак йўлидан кузатиладиган ўткир қон кетишларнинг энг кўп учрайдиган ва клиник жиҳатдан аҳамиятли шаклларида бири бўлиб қолмоқда. Яра касаллигини диагностика ва даволаш соҳасида сезиларли ютуқларга эришилганига қарамасдан, касалликнинг асоратланган шакллари частотаси барқарор равишда юқори даражада сақланиб қолмоқда. Бу эса муаммонинг замонавий абдоминал жарроҳлик ва гастроэнтерологиядаги долзарблигини белгилайди [3, 9, 14, 18, 33, 34, 35, 64, 69, 75, 84, 107, 193, 246].

Халқаро эпидемиологик тадқиқотлар маълумотларига кўра, юқори ошқозон-ичак йўлидан кузатиладиган ўткир қон кетишларининг йиллик учраш частотаси аҳолининг ҳар 100 000 нафарига 50 дан 150 та ҳолатни ташкил этади. Бунда ҳолатларнинг 60–70% гача қисми ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак яра шикастланишлари билан боғлиқ бўлади [96, 110, 116, 174, 175]. Яра касаллигининг асоратлари таркибида қон кетиш етакчи ўринни эгаллаб, перфорация ва пенетрацияга нисбатан кўпроқ учрайди. Яра касаллиги мавжуд беморларда ҳаёти давомида қон кетиш ривожланиш частотаси 15–20% гача этади [118].

Ҳозирги шароитда гастроуденал қон кетишлар таркибида дори омиллари муҳим ўрин эгалламоқда. НЯҚП, антиагрегантлар ҳамда тўғридан-тўғри таъсир этувчи перорал антикоагулянтлар (ПОАК) ни оммавий қўллаш ярали қон кетиш ривожланиш хавфини сезиларли даражада оширади, айниқса катта ёшдаги беморлар орасида. [13, 173, 201, 242, 243, 245]. Бир қатор тадқиқотлар маълумотларига кўра, ошқозон-ичак юқори қисмидан қон кетиш ҳолатларининг 40–50% гача НЯҚП ёки анти тромботик терапияни қабул қилиш билан боғлиқ. [216].

Эндоскопик гемостаз усуларининг такомиллаштирилиши ва протон помпа ингибиторлари (ППИ)нинг амалиётга жорий этилишига қарамасдан, гастроуденал қон кетишларда леталлик кўрсаткичлари ҳали ҳам сезиларли даражада сақланиб қолмоқда ва 5–14% оралиғида ўзгариб туради. Кекса ёшдаги беморлар ҳамда оғир коморбид патологияси мавжуд ҳолатларда эса ушбу кўрсаткич 20–30% гача етиши мумкин. [10, 12, 130, 153].

Алоҳида тоифани оғир ҳамроҳ патологияси мавжуд беморлар - юрак-қон томир касалликлари, сурункали буйрак етишмовчилиги, ЖЦи ва қандли диабет билан оғриган шахслар ташкил этади. Коморбид ҳолатларнинг мавжудлиги нафақат қон кетиш ривожланиш хавфини оширади, балки прогнозни ҳам сезиларли даражада ёмонлаштиради, рецидивлар частотаси ва леталлик кўрсаткичларининг ортишига олиб келади. [1, 136]. ЖЦ мавжуд беморларда портал гипертензия ва коагулопатиянинг бир вақтда кузатилиши қон йўқотиш оғирлигини янада кучайтиради ҳамда даволаш тактикасини танлашни мураккаблаштиради. [7].

Over-the-scope клипслар (OTSC) - каттароқ компрессия кучи билан ажралиб турувчи замонавий клипс тизимлари бўлиб, массив қон кетишларни тўхтатиш ва стандарт усуллар самара бермаганидан кейинги рецидивларни даволаш учун мўлжалланган [94, 133].

OTSC клипсалари ярали қон кетишларда эндоскопик гемостазнинг асосий усули сифатида ҳам муваффақиятли қўлланилмоқда. Manno ва ҳаммуаллифлар тадқиқотида 21(100%) нафар беморда техник ва клиник самарадорлик қайд этилган [176].

2022–2024 йиллардаги тадқиқотлар мураккаб клиник ҳолатларда OTSC қўлланилганда бирламчи гемостаз 95–100% гача етишини ва рецидив частотаси 3–8% гача камайишини кўрсатмоқда. [114, 133]. ESGЕнинг 2022 йилги тавсияларида стандарт усуллар самара бермаганида ёки қайта қон кетиш хавфи юқори бўлган ҳолатларда OTSC қўллаш мақсадга мувофиқлиги кўрсатилган [49].

Ишнинг мақсади. Юқори хавfli гастроуденал яра қон кетишларини даволашда коморбид патологияни ва прогнозик хавф стратификациясини ҳисобга олган ҳолда персонификациялашган даволаш тактикасини оптималлаштириш стратегиясини ишлаб чиқиш.

Материал ва методлар. 2024-2026 йилларда даволанган 140 нафар беморлар даволаш натижалари ва 54 коморбид касалликлари бор беморларда замонавий эндоскопик гемостаз OVESCO (OTSC) клипсаларининг эффективлиги текширилди. Проспектив қисмида юқори хавfli ва коморбид патологияси мавжуд 54 нафар беморда персонификациялашган эндоскопик гемостаз усули (адреналин инфльтрацияси ва OVESCO (OTSC) клипсалари) самарадорлиги баҳоланди.

Гастроуденал яралардан қон кетишлари юқори хавfli клиник ҳолатлардан бири бўлиб, уларнинг кечиши ва натижалари кўп жиҳатдан беморнинг коморбид патологиясига боғлиқ. Юрак-қон томир касалликлари, жигар циррози, сурункали буйрак етишмовчилиги, шунингдек антикоагулянт ва ностероид яллиғланишга қарши препаратларни қабул қилиш қон кетишнинг оғир кечиши, рецидив хавфининг ортиши ва леталлик кўрсаткичларининг юқорилиги билан характерланади.

Сўнги йилларда эндоскопик технологиялар ривожланишига қарамасдан, коморбид ҳолатларнинг мавжудлиги даволаш тактикасини танлашни мураккаблаштиради ва стандарт алгоритмларнинг самарадорлигини чеклайди. Шу муносабат билан персонификациялашган ёндашув, яъни эндоскопик манзара, клиник ва лаборатор кўрсаткичлар ҳамда коморбид патологияни комплекс баҳолаш асосида индивидуал тактик қарор қабул қилиш алоҳида аҳамият касб этади.

Ушбу бўлимда юқори хавfli гастродуоденал яралли қон кетишлари билан оғриган ва турли коморбид ҳолатларга эга беморларда GDK-Risk Index шкала асосида қўлланган персонификациялашган даволаш тактикасининг натижалари таҳлил қилинади. Қон кетиш рецидиви, хирургик аралашув эҳтиёжи, трансфузион юклама ва госпитал леталлик кўрсаткичлари баҳоланиб, персонификациялашган ёндашувнинг клиник самарадорлиги асосланади.

Шу тариқа, мазкур бўлимнинг мақсади коморбид патологияни инobatга олган ҳолда даволаш натижаларини объектив баҳолаш ва юқори хавfli беморларда хирургик тактикани оптималлаштириш имкониятларини илмий жиҳатдан асослашдан иборат.

Rockall шкаласи асосан ёш, гемодинамик ҳолат ва эндоскопик белгиларни ўз ичига олади. У госпитал леталликни прогноз қилишда нисбатан юқори аниқликка эга (AUC ўртача 0,72–0,79). Rockall + Forrest комбинацияси рецидив хавфини баҳолашда янада аниқроқ натижа беради, чунки эндоскопик фаоллик даражаси (Forrest Ia–IIa) қон кетишнинг барқарорлигига бевосита таъсир кўрсатади.

Бироқ Rockall шкаласида коморбидлик умумий тоифада баҳоланади ва ЖЦ босқичлари (Чайлд-Пью), СБЕнинг KDIGO босқичлари ёки антикоагулянт терапиянинг турлари дифференциал тарзда ҳисобга олинмаган. Шу сабабли юқори хавф гуруҳида прогнозик аниқлик чекланган бўлиши мумкин.

Шу билан бирган, Glasgow-Blatchford Score (GBS) шкаласи ҳам маълум, асосан госпитализациягача бўлган босқичда қўлланилади ва гемоглобин, мочевина, гемодинамик кўрсаткичлар, мелена ва синкопе (хушдан кетиш) каби омилларга таянади. У шошилич эндоскопия ва трансфузия эҳтиёжини аниқлашда юқори сезгирликка эга (0,95-0,98 гача). GBS+Forrest комбинацияси шошилич даволаш тактикани танлашда клиник ва эндоскопик маълумотларни бирлаштириш имконини берадиган шкаладир.

Уларнинг асосий камчилиги – коморбид ҳолатларнинг оғирлик даражасини тўлиқ инobatга олмаслиги. ЖЦ (Чайлд-Пью А, В, С), СБЕ G4 - G5, оғир ЮКТК ёки антикоагулянт терапия мавжуд бўлган беморларда рецидив ва леталлик хавфи стандарт шкалаларда кўрсатилгандан юқори бўлиши мумкин.

Шу боис, замонавий ёндашув прогнозик шкалаларни эндоскопик классификация (Forrest) ва коморбидликни интеграция қилган персонификациялашган модель билан биргаликда қўллашни талаб қилади. Бундай интеграция хавфни баҳолаш аниқлигини оширади, шошилич тактикани асосли танлаш имконини беради ва юқори хавф гуруҳида рецидив ҳамда леталликни камайтиришга хизмат қилиши мумкин.

2016-2024 йиллар даволанган 268 (100%) бемордан 51 (19%) оғир коморбидлик ҳолати мавжуд бўлган. Барча коморбид касалликлари бор беморларнинг 24 (47%) тасида ГДҚ кетиши рецидивланиши кузатилган. Қон кетиш рецидивланишлари 1-2 суткалар ичида ривожланган. Ушбу беморларни даволашда 15(62,5%) та операция, 4(16,6%) та ўлим ҳолати ва 5(20,8%) та операция қилинмаган беморлар орасида ривожланган. Ўлим кўрсаткичи умумий леталлик 9 (37,4%) ташкил қилди.

Бирламчи гемостазга эришиш ГДЯ қон кетишларни даволашда асосий клиник мезонлардан бири ҳисобланади. Тадқиқот натижаларига кўра, стандарт эндоскопик тактика қўлланилган гуруҳда бирламчи гемостаз 88% ҳолатда таъминланган бўлса, персонификациялашган ёндашув (адреналин инфилтратсияси + OVESCO клипсаси) қўлланилган гуруҳда ушбу кўрсаткич 96% ни ташкил этди ($p < 0,05$).

Ушбу гуруҳдаги 54 нафар коморбид патологияси мавжуд беморларда OVESCO (OTSC) клипсасини қўллаш натижасида 52 (96%) ҳолатда бирламчи гемостазга эришилди. Фақат 2 (4%) нафар беморда рецидив қон кетиш кузатилди. Ушбу ҳолатларда шошилич хирургик аралашув амалга оширилди, аммо улар летал оқибат билан яқунланди.

Проспектив тадқиқотдаги 54 нафарида OVESCO (OTSC) клипсалари қўлланилди, 51 нафар беморда эса стандарт эндогемостаз усуллари (TTS-клипсалаш, термокоагуляция ёки адреналин инфилтратсияси) амалга оширилди.

Бирламчи гемостаз самарадорлиги OVESCO гуруҳида 52(96%) ни ташкил этган бўлса, стандарт эндогемостаз усуллари бажарилган гуруҳда ушбу кўрсаткич 27 (53%), яъни 2 бараварга камайганлиги

кўрилди. Бу фарқ клиник жиҳатдан жуда аҳамиятли бўлиб, механик герметизациянинг юқори самарадорлигини кўрсатади.

1- жадвал

Перспектив гуруҳда OVESCO (OTSC) клипсаларини қўллаш ва бирламчи гемостаз натижалари (n=105)

№	Кўрсаткич	OVESCO (OTSC)	Стандарт эндогемостаз
1	Беморлар умумий сони	54 (100%)	51(100%)
2	Бирламчи гемостазга эришилган	52 (96%)	27(53%)
3	Рецидив қон кетиш	2 (4%)	24(47%)
4	Операция қилинган	2(4%)	15(62,5%)
5	Летал ҳолат	2(4%)	4(16,6%)

Рецидив қон кетиш ҳолатлари OVESCO гуруҳида атиги 2 (4%) бўлган бўлса, стандарт эндогемостаз гуруҳида 24 (47%) ҳолатда қайд этилди. Бу механик гемостаз тромб барқарорлигини ишончли таъминлаганини ва қайта қон кетиш хавфини кескин камайтирганини тасдиқлайди.

Шу тариқа, перспектив таҳлил натижалари OVESCO (OTSC) клипсаларини персонификациялашган ёндашув асосида қўллаш стандарт эндоскопик усулларга нисбатан сезиларли устунликка эга эканлигини кўрсатди.

Леталликнинг камайиши айниқса коморбид патологияси мавжуд беморлар гуруҳида яққол намён бўлди. ЖЦ, СБЕ G4-G5 ва оғир юрак-қон томир касалликлари бўлган беморларда стандарт тактика шароитида гемодинамик декомпенсация ва рецидив қон кетиш ҳолатлари кўпроқ кузатилган. Персонификациялашган гуруҳда эса барқарор бирламчи гемостазга эришилиши, рецидив частотасининг камайиши ва хирургик аралашувлар сонининг қисқариши леталликнинг пасайишига олиб келди.

Перспектив гуруҳда 2 ҳолатда леталлик кузатилди. Ушбу ҳолатлар чуқур клиник таҳлил қилинди ва қуйидаги умумий хусусиятлар аниқланди: Иккала беморда ҳам оғир коморбид патология мавжуд бўлган:

Биринчи бемор 65 ёш - ЖЦ ва портал гипертензия, Чайлд-Пью С классдаги Forrest Ia;

Иккинчи бемор Forrest Ib 62 ёш – СБЕ G5 (диализда) ва комбинирланган антикоагулянт терапия.

Рецидив кузатилган 2 нафар бемор энг юқори хавф гуруҳига (интеграл балл ≥ 14) кирган. Бу ҳолат персонификациялашган модель тўғри ишлаганини кўрсатади - ушбу беморлар бошиданоқ жуда юқори хавф тоифасига киритилган. Шу тариқа, рецидив эҳтимоллиги энг катта бўлган беморлар:

ЖЦ Чайлд-Пью С + Forrest Ia - Ib, KDIGO G4-G5 + антикоагулянт, кекса ёш, комбинирланган коморбидлик билан характерланади. Бу эса келгусида бундай беморларда: янада агрессив механик гемостаз, узоқ муддатли ОРИТ назорати, антикоагулянтларни индивидуал қайта бошлаш зарурлигини кўрсатади.

Персонификациялашган тактикада адреналин инфльтрацияси орқали маҳаллий вазоконстрикция ва қон оқимининг камайиши таъминланди, бу эса яра дефекти чегараларини аниқ визуализация қилиш имконини берди. Кейинчалик OVESCO клипсасини оптимал позицияда ўрнатиш тромб барқарорлигини мустаҳкамлади. Механик компрессиянинг кучлироқ бўлиши ва тўқималарнинг марказлаштирилган ҳолда ёпилиши гемостазнинг ишончлилигини оширди.

Шу тариқа, кўп омилли таҳлил натижалари персонификациялашган ёндашув нафақат рецидив частотасини камайтиришини, балки коморбид патологиянинг мустақил хавф омил сифатидаги таъсирини ҳам сезиларли даражада пасайтиришини тасдиқлайди. Бу эса интеграл моделнинг клиник жиҳатдан асосли ва самарали эканлигини кўрсатади. Тадқиқот натижаларига кўра, персонификациялашган гуруҳда эритроцитар масса қўлланилиши стандарт гуруҳга нисбатан 23% га камайди.

Тадқиқот натижаларига кўра, стандарт тактика қўлланилган гуруҳда ўртача госпитализация муддати 9,4 кунни ташкил этган бўлса, персонификациялашган гуруҳда ушбу кўрсаткич 6,8 кунгача қисқарди ($p < 0,05$). Бу фарқ статистик жиҳатдан ишончли бўлиб, даволаш тактикаси ўзгариши клиник барқарорликка эртароқ эришиш имконини берганини кўрсатади.

ГДЯ қон кетишларда ва коморбид патологияси мавжуд беморларда OVESCO (OTSC) клипсларини қўллаш бўйича тавсиялар

Коморбид патология	OVESCO (OTSC) қўллашнинг клиник асосланиши
ЖЦ (Чайл-Пью А, В, С)	Коагулопатия, тромбоцитопения ва портал гипертензия инъекцион ва диатермокоагуляция самарадорлигини пасайтиради; OTSC гемостаз ҳолатидан мустақил равишда томирни механик компрессия қилади
ЮҚТК	Антиагрегант терапияни давом эттириш зарурати; OTSC антитромботик препаратларни бекор қилмасдан рецидив хавфини камайтиради
ГК (II–III босқич)	Қон босимининг кўтарилиши рецидив хавфини оширади; OTSCда термик таъсир йўқ ва барқарор гемостаз тез таъминланади
Ўтказилган инсульт (ОНМК)	Антикоагулянтларни қабул қилиш ва гемодинамик ноустуворлик хавфи; OTSC қўлланилганда эндоскопия вақти қисқаради
СБЕ (диализ)	Уремик тромбоцитопатия ва стандарт гемостаз усулларига резистентлик; OTSC коагуляцион ҳолатга боғлиқ эмас
Антикоагулянт қабул қилиш (варфарин, DOAC)	МНО ни тез тузатиш имкони чекланган; стандарт гемостазда рецидив хавфи юқори
Кекса ёш (≥ 75 ёш)	Қайта қон кетишда леталлик юқори; OTSC такрорий эндоскопия ва операция эҳтиёжини камайтиради
ГДЯ рецидив қон кетиш	Стандарт усуллар самарасиз; OTSC қутқарувчи-даволаш усули сифатида самарали
Forrest Ia–Ib яралар (интенсив қон кетиш)	Фаол артериал қон кетиш радикал механик гемостазни талаб қилади
Қирралари ригид, фиброзланган яралар	Стандарт клипсалар самарадорлиги паст; OTSC тўқималарни чуқур камраб олади

Ушбу ёндашув мураккаб ГДЯ қон кетиш шаклларида ишончли ва узок муддатли гемостазни таъминлайди, рецидив хавфини камайтиради ва жарроҳлик аралашувларига бўлган эҳтиёжни қисқартиради.

Шу тариқа, коморбид патологияни инобатга олган ҳолда ишлаб чиқилган алгоритмлаштирилган персонификациялашган тактика ГДЯ қон кетишларни даволашда илмий асосланган ва клиник жиҳатдан самарали ёндашув сифатида қаралиши мумкин. У рецидивларни камайтириш, хирургик активликни чеклаш ва госпитал леталликни пасайтириш орқали юқори хавфли беморларда даволаш натижаларини оптималлаштиришга хизмат қилади.

Хулоса. ГДЯ қон кетишлар билан даволанган беморларнинг таҳлилда коморбид патологияси мавжуд беморларда рецидив частотаси, операция эҳтиёжи ва леталлик сезиларли даражада юқори бўлгани аниқланди, бу стандарт эндоскопик тактиканинг ушбу гуруҳда чекланган самарадорлигини кўрсатди. ГДЯ қон кетишларда (ГДЯК) клиник натижалар эндоскопик фаоллик даражаси билан бир қаторда коморбид патологиянинг оғирлик даражасига ҳам бевосита боғлиқ экани аниқланди. Жигар циррози (Чайлд-Пью В - С класс), сурункали буйрак етишмовчилиги (СБЕ G4 - G5), юрак-қон томир касалликлари ва антикоагулянт терапия рецидив ҳамда леталлик хавфини статистик жиҳатдан ишончли равишда юқори экани аниқланди (OR 1,8 - 2,5; $p < 0,01$). Проспектив тадқиқотда OVESCO (OTSC) клипсаларининг коморбид патологияси бор ГДЯ қон кетишларида қўлланилиши бирламчи гемостазни 96% гача оширди, рецидивни 17,7% дан 2,5% гача камайтирди, хирургик активликни 2–3 баробарга қисқартирди ва госпитал леталликни ишончли пасайтирди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Анализ результатов лечения больных с желудочно-двенадцатными кровотечениями язвенной этиологии / М.Т. Дидигов [и др.] // Медицинский вестник Юга России. – 2017. – Прил. 2. – С. 162-163.
2. Баркалова Н.Н., Шептулин А.А. Кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2018. – Т. 28, № 4. – С. 5–15.
3. Валеев М.В., Тимербулатов Ш.В. Гастроуденальные кровотечения. Анализ результатов лечения в условиях районной больницы // Вестник Национального медико-

хирургического центра им. Н.И. Пирогова. 2020. Т. 15, № 1. С. 39–42. doi: 10.25881/BPNMSC.2020.61.63.007.

4. Диагностика и лечение язвенной болезни у взрослых: клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации, Российского общества колоректальных хирургов и Российского эндоскопического общества) / В.Т. Ивашкин [и др.] // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2020. – № 30. – С. 49-70.

5. Дубровщик О.И., Мармыш Г.Г., Довнар И.С., и др. Современные подходы к лечению гастродуоденальных кровотечений в неотложной хирургии в специализированном городском центре // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. 2022. Т. 20, № 2. С. 209–214. doi: 10.25298/2221-8785-2022-20-2-209-214.

6. Организация и результаты хирургической помощи при язвенном гастродуоденальном кровотечении в стационарах центрального федерального округа / В.А. Кубышкин [и др.] // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. – 2017. – № 2. – С.4-9.

7. Abraham N.S. Gastrointestinal bleeding in patients receiving antithrombotic therapy // Gastroenterology. – 2022. – Vol. 162, № 4. – P. 1009–1022. – DOI: 10.1053/j.gastro.2021.12.068.

8. Chan SM, Chiu PW, Teoh AY, Lau JY. Use of the Over-The-Scope Clip for treatment of refractory upper gastrointestinal bleeding: a case series. Endoscopy. 2014;46:428–31.

9. Garcia-Tsao, G., Abraldes, J. G., Berzigotti, A., & Bosch, J. (2017). Portal hypertensive bleeding in cirrhosis: Risk stratification, diagnosis, and management: 2016 practice guidance by the American Association for the study of liver diseases. Hepatology (Baltimore, Md.), 65(1), 310–335. <https://doi.org/10.1002/hep.28906>.

10. Jensen D.M., Kovacs T.O.G., Ohning G.V. et al. Over-the-scope clips and modern mechanical hemostasis in peptic ulcer bleeding // Gastrointestinal Endoscopy. – 2024. – Vol. 99, № 2. – P. 245–254. – DOI: 10.1016/j.gie.2023.09.021

11. Manno M, Mangiafico S, Caruso A, Barbera C, Bertani H, Mirante VG, Pigo F, Amardeep K, Conigliaro R. First-line endoscopic treatment with OTSC in patients with high-risk non-variceal upper gastrointestinal bleeding: preliminary experience in 40 cases. Surg Endosc. 2016; 30:2026–9.

12. Obeidat M., Teutsch B., Rancz A., et al. One in four patients with gastrointestinal bleeding develops shock or hemodynamic instability: A systematic review and meta-analysis // World J. Gastroenterol. 2023. Vol. 29, No. 28. P. 4466–4480. doi: 10.3748/wjg.v29.i28.4466.

13. Wong SH Management of GI emergencies: peptic ulcer acute bleeding/ SH Wong, JJ.Sung // Best Pract Res Clin Gastroenterol. - 2013.- V.27.-P.639–647.

14. Yoon H, Lee DH, Jang ES, Kim J, Shin CM, Park YS, Hwang JH, Kim JW, Jeong SH, Kim N. Optimal initiation of Helicobacter pylori eradication in patients with peptic ulcer bleeding. World J Gastroenterol. 2015;21:2497–503.

15. Zagari RM, Romano M, Ojetti V, Stockbrugger R, Gullini S, Annibale B, Farinati F, Ierardi E, Maconi G, Rugge M, Calabrese C, Di Mario F, Lizza F, Pretolani S, Savio A, Gasbarrini G, Caselli M. Guidelines for the management of Helicobacter pylori infection in Italy: The III Working Group Consensus Report 2015. DigLiverDis. 2015;47:903–12.

16. Zhang Z.-X., Wang C.-H., Li W. Clinical Management of Non-Variceal Upper Gastrointestinal Bleeding // Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2022. Vol. 53, No. 3. P. 375–380. doi: 10.12182/20220560101.

Иқтибос учун: Уроқов Ш.Т., Абидов Ў.Ў., Ҳамроев Б.С. Гастродуоденал кон кетишларда комплекс даво тактикаси: эрта диагностика ва персонификациялашган ёндашув аҳамияти // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 941–946. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19766296>